

SIMULANDO A REALIDADE: A PRÁTICA DA ANAMNESE COM PACIENTES ATORES NA FORMAÇÃO MÉDICA

DOI: 10.5281/zenodo.17832507

Sarah Mendes Cavalcante
Medicina- Universidade de Fortaleza
Sarahmcavalcante0809@gmail@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1526385707437848>

Viviane Oliveira Mendes Cavalcante²
²Enfermagem – Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia
Autor 2 Email: viviolivermendes@gmail.com.

Link Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8092574185488979>.

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A anamnese é uma etapa fundamental no processo de cuidado em saúde, pois possibilita conhecer o paciente de forma integral, indo além dos aspectos físicos e valorizando suas dimensões social e familiar. A utilização de metodologias ativas e do método centrado na pessoa desde o início da graduação de medicina contribui para a formação de profissionais mais humanizados e preparados para a prática clínica. **Objetivo:** Relatar uma experiência com estudantes de Medicina por meio de atividades práticas de anamnese com pacientes atores. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência descritivo, com abordagem qualitativa, realizado na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Profissional(DPP) do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza – CE, durante o mês de setembro de 2025. Participaram 25 estudantes do primeiro semestre e dois docentes, por meio de quatro encontros presenciais, utilizando metodologias ativas e o método centrado na pessoa. Cada aula iniciava com discussão teórica conduzida pelo professor, baseada nos conhecimentos prévios dos alunos, seguida da aplicação prática com pacientes atores, que simulavam diferentes condições clínicas. Em cada encontro, dois estudantes realizavam a anamnese, enquanto os demais atuavam como observadores, podendo contribuir com perguntas e críticas construtivas ao final. A condução das atividades foi progressiva e cumulativa, sendo trabalhadas, em sequência, as etapas de acolhimento, identificação, dimensão física e dimensões social e familiar. Nessas últimas etapas, buscou-se compreender o paciente de forma integral, e não somente as questões clínicas, abordando a dimensão física, aspectos como rotina, trabalho, lazer, rede de apoio, relações familiares e contexto socioeconômico. **Resultados:** No primeiro encontro, os alunos aprenderam como acolher os pacientes e como colher suas informações, como nome, como gostariam de ser chamados, estado civil, idade, procedência e naturalidade. No segundo e terceiro encontros, os alunos aprenderam aspectos sobre a dimensão física. Eles tiveram conhecimento de como indagar ao paciente, como sintomas, período destes, frequência, recorrência e evolução. Dois diferentes pacientes atores interpretaram diferentes enfermidades e os estudantes puderam praticar a anamnese. Na quarta aula, foram incluídas as dimensões social e familiar na anamnese, o que possibilitou uma compreensão ampla do processo saúde-doença, destacando a necessidade de considerar fatores psicossociais, econômicos e relacionais no cuidado ao paciente. Os alunos buscam entender a rotina integral do paciente, as relações familiares, possíveis redes de apoio e dinâmica de trabalho, fatores que, muitas vezes, estão estreitamente relacionados com os sintomas. Ao longo do quatro encontros, observou-se um

avanço significativo na postura e na segurança dos estudantes, os quais vão consolidando os conhecimentos da aula anterior a cada nova aula, que passaram a estruturar melhor as entrevistas e a formular perguntas mais direcionadas e completas com mais naturalidade. **Conclusão:** A experiência contribuiu significativamente para aproximar os estudantes da realidade profissional desde o início da graduação, pois o uso de pacientes atores permitiu aplicar na prática conteúdos de anamnese que ficariam apenas na teoria, além de fortalecer competências técnicas e humanísticas essenciais à formação médica, promovendo uma prática centrada na pessoa.

Palavras-chave: Anamnese; Formação Médica; Simulação Clínica.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Agradecemos aos pacientes atores que colaboraram com as atividades simuladas, bem como aos professores da disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Profissional da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) pelo apoio e orientação ao longo do processo. Este trabalho não recebeu financiamento externo nem bolsas de estudo específicas para sua realização.